

NASHR KO'RSATKICHI 1404

URGANCH
INNOVATION
UNIVERSITETI

INNOVATSIYA VA TARAQQIYOT

URGANCH INNOVATION UNIVERSITETI

Ijtimoiy tarmoqlari va manzili

@urganch_iu

@uriu.xz

(91) 436-20-22
(90) 436-20-22
(88) 909-22-20

@uriu

Xorazm viloyati Urganch
shahri "Mustaqillik" MFY
Gurlan ko'chasi, 2-uy

2025 (12.1)

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
URGANCH INNOVATSION UNIVERSITETI NTM**

***INNOVATSIYA
VA
TARAQQIYOT***

INNOVATION AND PROGRESS

***Ilmiy-metodik, ijtimoiy, ma’naviy-ma’rifiy
JURNAL***

***Scientific-methodological, social, spiritual-educational
JOURNAL***

**2025-yil, 12-son 1-qism
2025, Issue 12, Part 1**

MUNDARIJA:

TARIX

B. SADULLAYEV. Xorazm antik davr sopollari.	5
A. QURBANOV. Qadimgi va ilk oʻrta asrlarda Xorazm vohasida shaharsozlik va savdo aloqalarining rivojlanishi.	12
SH. SADADDINOV. Xorazm vohasida haykaltaroshlik sanʼatining rivoji va undagi tub oʻzgarishlar tahlili	17
S. ABDULLAYEV . Xorazm savdogarlarining Buyuk Ipak yoʻli orqali tijoriy aloqalari	23
S. KOMILOVA. Klavixo tasvirlarida Amir Temur saltanatining qudrati	29
X. XAKIMJONOVA. 1898-yilgi Andijon qoʻzgʻolonining arxiv hujjatlarida yoritilishi.	35
U.BEKMUHAMMAD. “Yosh xivaliklar”ning ijtimoiy siyosiy jarayonlardagi faoliyati va jamiyatga taʼsiri.	41
A. MAXKAMOV. Namanganlik jadid Zayniddinqori Nasriddin oʻgʻlining fojiali qismati	67
J. IMINOV. Jadid Oqilxon Dadaxoʻjayevning fojiali qismati.	73
G. ISAMIDINOVA. Tarix sahifalarida ayol.	78
Gʻ. SABIROV. Xorazmda zamonaviy hunarmand ayollar: anʼanalar va innovatsiyalar. ..	83
S. KOMILOVA. Xorazm viloyat iqtisodiyotini urush talablariga moslab qayta qurishda shaharlarda yashaydigan aholining ishtiroki.	88
F.JUMANIYAZOVA, G.MADRIMOVA. Ikkinchi jahon urushi yillarida Xiva sanoatidagi yutuq va kamchiliklar.	93
I. TOʻXTAROV. Beshta muhim tashabbus va yoshlar maʼnaviyati.	98
I. NURMETOV. Global ekologik konvensiyalar va Xalqaro ekologik munosabatlarda Oʻzbekistonning ishtiroki.	104
N.ALIMOVA, M.SOTVOLDIYEV. Rossiya imperiyasi hukmronligi davrida Turkistonda milliy maorif sohasidagi jarayonlar.	110
E.ERKAYEV. Turkistonda paxta yakkahokimligining oʻrnatilishi.	116
S.SOBIROV. Miniatyura sanʼatining paydo boʻlishi va sharqdagi dastlabki miniatyura maktablari.	122
O.SHIXOV. Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining qabul qilinishi va uning tarixiy ahamiyati.	129
A.AMONULLAYEV. Ijtimoiy himoya tushunchasi va uning asosiy yoʻnalishlari.	133
B.AXMADJONOV. Yangi Oʻzbekistonning barqaror rivojlanishini taʼminlashda turkiy tilli davlatlar kasaba uyushmalari tashkiloti bilan oʻzaro hamkorlik aloqalari yangi yoʻnalishda.	138
R.NARZIYEV. Oʻzbekistonda nogironligi boʻlgan shaxslar taʼlimining mustaqillik davri tajribasi: tizimning tarkib topishi va normativ kafolatlar.	145
D.MURTAZAYEV. Yangi Oʻzbekistonda advokatura institutining qayta shakllanish tarixi.	155
N.AXMADIYEV. Ahloqiy madaniyatni yuksaltirishda keksa avlod tajribasining ahamiyati.	161
F.FAYZIYEV. Nogironlar sportining jahonda va oʻzbekistonda huquqiy shakllanishi. ...	166
I.LOTAXONOVA. Oliy taʼlim islohotlari: talabalar va professor-oʻqituvchilar uchun yangi imkoniyatlar.	171
N.MATYAQUBOV, M.YULDASHOVA. Mahallaning fuqarolik jamiyati institutlari tizimidagi oʻrni va roli.	179

TARIX**GLOBAL EKOLOGIK KONVENSIYALAR VA XALQARO
EKOLOGIK MUNOSABATLARDA O‘ZBEKISTONNING ISHTIROKI**

**ISMOIL
NURMETOV,**
UrDU dotsenti, tarix
fanlari bo‘yicha
falsafa doktori

UO‘K: 947 (575.1)

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasining Markaziy Osiyoda mintaqaviy hamkorlik, ayniqsa, atrof-muhitni muhofaza qilish va suv resurslarini boshqarish masalalari tahlil qilingan.

Аннотация: В статье анализируется региональное сотрудничество Республики Узбекистан в Центральной Азии, особенно в сфере охраны окружающей среды и управления водными ресурсами.

Annotation: The article analyzes regional cooperation of the Republic of Uzbekistan in Central Asia, especially in the field of environmental protection and water resources management.

Kalit so‘zlar: DBRK, MOMEM, suv-energetika tizimi, BMT Taraqqiyot Dasturi, ekologik forum, Iqlim o‘zgarishi, biologik xilma-xillik.

Ключевые слова: БДРК, МОМЕМ, водно-энергетическая система, ПРООН, экологический форум, изменение климата, биоразнообразие.

Key words: BDRK, MOMEM, water-energy system, UNDP, environmental forum, climate change, biodiversity.

Markaziy Osiyoning barqaror rivojlanishini mintaqaviy hamkorlikdan, ayniqsa, atrof-muhitni muhofaza qilish va suv resurslarini boshqarish masalalaridan holi tarzda amalga oshirib bo‘lmaydi. Yagona ekotizim va umumiy suv resurslari Markaziy Osiyo mamlakatlaridan kuch va hamkorlikni birlashtirishni talab qiladi. Mintaqa davlatlari global ekologik muammolarni hal qilish maqsadida, o‘zlarining xalqaro-siyosiy sa’y-harakatlariga ko‘ra, BMTning deyarli barcha ekologik konvensiyalariga qo‘shilgan[1].

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining tashabbusi bilan mintaqadagi barcha mamlakatlarga turli darajadagi tashriflar amalga oshirildi. Chunki O‘zbekistonning qo‘shni davlatlar bilan 2016-yilga qadar shakllangan barcha masalalardagi munosabatlarini qayta ko‘rib chiqish taqozo qilinardi. Zero, suv resurslari, transport kommunikatsiyalaridan foydalanish, atrof-muhitni transchegaraviy ifloslanishlardan himoya qilish, chegaralar delimitatsiyasi va boshqa masalalarda murosaning yo‘qligi yillar davomida kelishmovchiliklarga sabab bo‘lgan edi[2]. Shu sababli zamonaviy muloqotlarda Markaziy Osiyo

davlatlarini qiziqtiradigan xavfsizlik, iqtisodiyot, investitsiya, turizm, madaniyat, sog‘liqni saqlash va ekologiya sohalarida mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga ega qo‘shma qarorlar qabul qilindi[3]. Mintaqada suv-energetika bilan bog‘liq masalalarni hal qilishda siljishlar kuzatildi. O‘zbekiston Qambar-Ota va Rog‘un GESi qurilishi loyihalarida ishtirok etish imkoniyatini ko‘rib chiqishga tayyorligini bildirdi[4].

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review). Markaziy Osiyo geosiyosatining ayrim jihatlari, mintaqa davlatlarining zamonaviy xalqaro munosabatlar tizimini shakllantirishdagi ishtiroki, xalqaro shartnomalardagi majburiyatlarining bajarilishiga oid masalalar ko‘rib chiqilgan hamda huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy masalalar bilan bog‘liq muammolar tahlil qilingan. Jumladan, huquqshunoslar, siyosatshunoslar va iqtisodchi olimlardan N.Qosimova, S.Safoyev, R.Alimov, F.Tolipov, Sh.Arifxanov va boshqa mualliflarning tomonidan yaratilgan ayrim asarlar yuqoridagi masalalarni tadqiq etishda alohida ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology). Tadqiqot metodologiyasi sifatida tizimli tahlil, tarixiylik va mantiqiylik, analiz va sintez, qiyosiy tahlil usullari qo‘llanildi. Bugungi kunda dunyoda kechayotgan globallashtirish jarayonlari natijasida paydo bo‘layotgan global, mintaqaviy va milliy ekologik xavflardan davlatni, jamiyatni va har bir fuqaroni himoya qilishga yo‘naltirilgan O‘zbekiston Respublikasining tashqi siyosati bevosita xalqaro hamkorlik masalalariga yo‘naltirilgan. Zero, suv resurslari, daryolardan foydalanish, atrof-muhitni ifloslanishlardan himoya qilish, chegaralar delimitatsiyasi va boshqa masalalarda murosaning yo‘qligi yillar davomida kelishmovchiliklarga sabab bo‘lgan edi.

Tahlil va natijalar (Analysis and results). Davlatlararo barqaror rivojlanish bo‘yicha komissiya (DBRK) “Orol dengizi va Orolbo‘yi mintaqasidagi muammoni hal qilish, ekologik rehabilitatsiya va Orol mintaqasining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta‘minlash bo‘yicha qo‘shma harakatlar tog‘risida bitim”ga muvofiq 1994-yil 19-iyulda tashkil etildi[5]. Komissiyaning asosiy maqsadi Orol mintaqasini sog‘lomlashtirish va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, u erda yashovchi aholini ijtimoiy himoya qilish, ilmiy tadqiqotlarni tashkil etish, Markaziy Osiyo davlatlarining ekologik hamkorligi bo‘yicha takliflarni ishlab chiqishdan iborat bo‘ldi.

Belgilangan tartibga muvofiq Komissiya tarkibi 15 nafar a‘zodan iborat bo‘lib, Markaziy Osiyoning har bir davlatidan 3 nafar (atrof-muhitni muhofaza qilish vaziri, iqtisodiyot vaziri o‘rinbosari, ilm-fan sohasi vakili) vakil tayinlanadi.

DBRKga raislik 2 yil davomida rotatsiya shaklida atrof-muhitni muhofaza qilish vazirlari tomonidan amalga oshiriladi.

Atrof-muhitni muhofaza qilish va barqaror rivojlanish sohasida mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlash bo'yicha DBRKning asosiy faoliyati 2001-yil 12-aprelda tasdiqlangan Markaziy Osiyoda atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha mintaqaviy harakatlar rejasi (RPDOOS SA)ni amalga oshirilishida aks etdi[6]. Unga asosan, atmosfera va suvning ifloslanishi, suv resurslari tanqisligini kamaytirish, yerlar va tog' ekotizimlari degradatsiyasi, chiqindilarni boshqarish, atrof-muhit muhofazasida jamoatchilik ishtirokini kuchaytirishga yo'naltirilgan qisqa (2002-2007-yy.) va uzoq (2002-2012-yy.) muddatli harakatlar amalga oshirildi[7]. Ushbu sa'y-harakatlar 2012-yilda yakunlandi.

Ta'kidlash joizki, RPDOOSning yakuniy natijasi salmoqli bo'lib, ushbu mintaqaviy reja Orol dengizi muammolarini hal qilishdan butun Markaziy Osiyo mintaqasining atrof-muhitini muhofaza qilish sohasidagi hamkorlikka o'tish imkonini berdi.

2030-yilgacha bo'lgan davrda RPDOOSning yangi versiyasini ishlab chiqish zarurati tug'ilgach, 2016-2018-yillarda OQXJ IQ DBRKning yig'ilishlari, vazirlar konferensiyasi, davra suhbatlari doirasida 4 marta muhokama bo'lib o'tdi[8]. 2018-yil 24-avgust kuni Turkmanboshi shahrida bo'lib o'tgan OQXJ ta'sischi davlatlar rahbarlari kengashining majlisida Barqaror rivojlanish uchun atrof-muhit bo'yicha Mintaqaviy dasturi loyihasi, DBRKning Maslahat kengashini tashkil etish masalalari ko'rib chiqildi. Shuningdek, DBRKga raislik qilish vakolati Turkmanistondan O'zbekiston Respublikasiga berildi.

2019-yil oktyabr oyida Nukus shahrida DBRKning yillik sessiyasida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Evropa iqtisodiyoti komissiyasi hamda Davlatlararo barqaror rivojlanish komissiyasi o'rtasida o'zaro anglashuv memorandumini imzolash marosimi bo'ldi. Ushbu hujjat Markaziy Osiyoda atrof-muhit bilan bog'liq barqaror rivojlanish maqsadlari, atrof-muhitni boshqarishni kuchaytirish, yashil iqtisodiyot va resurslardan foydalanish samaradorligi, iqlim o'zgarishiga moslashish, bioxilma-xillik va ekotizimlarni boshqarish, suv sifati va chiqindilarni boshqarish, mintaqaviy va milliy ahamiyatga molik boshqa ustuvor yo'nalishlar bo'yicha taraqqiyotga erishishga qaratilgan[9].

Markaziy Osiyo mintaqaviy ekologik markazi (MOMEM) atrof-muhit va barqaror rivojlanish sohasidagi yetakchi mintaqaviy bilim markazi bo'lib, milliy, mintaqaviy va xalqaro hamkorlar tomonidan tan olingan. Ushbu tashkilot 2001-yilda Markaziy Osiyoning besh mamlakati hukumatlari[10], shuningdek, Evropa Ittifoqi va BMT Taraqqiyot Dasturi tomonidan 1998-yilda Daniyaning Arxus

shahrida bo‘lib o‘tgan 4-Evropa konferensiyasining qaroriga binoan tashkil etilgan[11].

Markaziy Osiyo mintaqasida ekologik hamkorlik va barqaror rivojlanishni ilgari surgan holda MOMEM mintaqaviy tashkilotga aylangan. 2008-yilgacha MOMEM o‘z faoliyatini qo‘llab-quvvatlash uchun to‘g‘ridan-to‘g‘ri maqsadli grantlarni olib keldi. Bu borada Evropa Ittifoqi va boshqa xalqaro tashkilotlar MOMEMni atrof-muhit sohasidagi hamkorlikning mintaqaviy platformasi sifatida rivojlantirishni qo‘llab-quvvatladilar. Davlat organlari, nodavlat tashkilotlari va xalqaro agentliklar MOMEMni professional va ishonchli sherik sifatida ko‘radilar.

2013-yilga kelib tashkilot uchun eng muhim masalalardan biri bu loyihaviy tashkilotdan mintaqaviy tashkilot formatiga o‘tish bo‘ldi. Mintaqaviy hamkorlik platformasiga ega tashkilotga aylanish nafaqat aniq loyihaviy buyurtmalarni bajarish, balki mintaqaning rivojlanishiga ham hissa qo‘shish imkoniyatini berdi. 2013-yildan 2018-yilgacha MOMEM atrof-muhit masalalari bo‘yicha hamkorlikni kengaytirish maqsadida bir qator dialog maydonlarini yaratdi. Markaziy Osiyo xalqaro ekologik forumi, Iqlim o‘zgarishi bo‘yicha Markaziy Osiyo konferensiyasi, Parlament a‘zolari va Tashqi ishlar vazirligi vakillarining uchrashuvlari shular jumlasidandir. Shuni ham ta‘kidlash kerakki, MOMEM o‘z faoliyati doirasida yakka tartibdagi muayyan loyihalarni amalga oshirishdan keng miqyosli tizimli loyihalarni bajarishga o‘tdi.

2014-yildan 2019-yilgacha bo‘lgan davrda MOMEM Orxus konvensiyasi, “Nodavlat tashkilotlar bilan ishlash konsepsiyasi”ni amalga oshirish doirasida qator loyihalarga e‘tibor qaratdi. 2019-yil oxiri – 2020-yil boshida MOMEM yangi “2020-2025-yillarga mo‘ljallangan Markaziy Osiyodagi fuqarolik jamiyatlari tashkilotlari bilan o‘zaro hamkorlik konsepsiyasini” ishlab chiqishni boshladi.

Hozirgi kunga qadar MOMEM mintaqa mamlakatlarida Orxus konvensiyasini amalga oshirishda quyidagi yo‘nalishlar orqali o‘z hissasini qo‘shmoqda:

- har yili o‘tkaziladigan mintaqaviy konferensiyalar va forumlar orqali;
- iqlim o‘zgarishi bo‘yicha, xususan, iqlim to‘g‘risidagi ma‘lumotlarga ega bo‘lish, muammo va yechimlar, moliyalashtirish masalalarini ko‘tarish;
- suv sifati bo‘yicha ma‘lumotlarga ega bo‘lish, ular almashishini ko‘zda tutuvchi suv resurslarini boshqarish bo‘yicha;
- turli ma‘lumotlarga ega bo‘lish imkoniyati masalalari ustuvor bo‘lgan turli xil ekologik konvensiyalar majburiyatlarini bajarish;

- atrof-muhit va barqaror rivojlanish o'rtasidagi bog'liqlikni mustahkamlashga yo'naltirilgan iqtisodiyotni ekologiyalashtirish;
- yirik loyihalar doirasida tajribaviy loyihalarini hamkorlikda amalga oshirish orqali;
- Markaziy Osiyodagi fuqarolik jamiyati institutlari vakillarini milliy va mintaqaviy tadbirlarga ma'ruzachi, moderator va vositachi sifatida taklif qilish[12].

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations). So'nggi yillarda MOMEM 4 ta yirik loyihani amalga oshirmoqda: "Markaziy Osiyodagi suv, ta'lim va hamkorlik", Mercedes, Markaziy Osiyodagi Nexus dialoglari, UzWaterAware. Bundan tashqari, o'tgan davrda Evropa Ittifoqining Markaziy Osiyoda suv yuzasidan hamkorlik borasida WECOOP loyihasi amalga oshirildi.

Markaziy Osiyoda atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha mintaqaviy hamkorlikni kuchaytirishda MOMEMning sa'y-harakatlarini alohida ta'kidlash lozim. Markaziy Osiyo mamlakatlari hukumatlari Markaziy Osiyo mintaqaviy ekologik markazi xalqaro ekologik jarayonlarda ishtirok etish, iqlim o'zgarishi va biologik xilma-xillikni saqlash sohasida xalqaro moliyalashtirish mexanizmlaridan foydalanish imkoniyatlarini oshirish va atrof-muhitni boshqarishning OQXJ va DBRK Ijroiya qo'mitasi sifatidagi mintaqaviy modellarini ilgari surishda yordam beradigan noyob platforma sifatida ko'rishadi.

2017-2021-yillarda Yangi O'zbekistonning olib borayotgan pragmatik siyosati, mintaqaviy siyosiy jarayonlardagi yangicha muhit tufayli MOMEMning ham roli oshdi. MOMEM xalqaro sheriklar, donor mamlakatlar, davlat idoralari, mahalliy davlat hokimiyati organlari va Markaziy Osiyoda fuqarolik jamiyati institutlari bilan birgalikda ko'plab muhim tadbirlarni tashkil etish hamda amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'ldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Сулайманова Г. Сотрудничество стран Центральной Азии по экологическим вопросам // www.ecogofond.kz
2. "Марказий Осиёдаги келишмовчиликнинг асосий сабаби муросанинг йўқлиги эди". 14.07.2020 й. // www.gazeta.uz
3. Замонавий дунёда Ўзбекистон ташқи сиёсатининг кун тартиби // Янги Ўзбекистон, 2020 йил, 27 август.
4. Қодиров А. Янгиланаётган Ўзбекистон ташқи сиёсатининг энг муҳим устувор йўналишлари // "Халқ сўзи", 2020 йил, 9 август.
5. МФСА: Путь к региональному сотрудничеству. – Душанбе, 2003. – С.29.

6. Региональный план действий по охране окружающей среды Центральной Азии от 12 апреля 2001 г. // www.cawater-info.net/library/rus/reg_plan_ca.pdf

7. Талдыкбаев Б., Бузруков Ж. Информационное обеспечение деятельности МКУР МФСА: современное состояние и перспективы усиления потенциала // www.unesco.org

8. Мамедов Б. Региональная программа по охране окружающей среды для устойчивого развития Центральной Азии (Презентация секретариата МКУР) 02.03.2021 // www.eecca-water.net

9. UNECE and Interstate Commission on Sustainable Development strengthen cooperation for environmental protection in Central Asia Environment Sustainable Development. 23.10.2019 // www.unesco.org

10. ЎзМА, М-37-фонд, 1-рўйхат, 6916-йиғма жилд, 45-варак.

11. Содействие водно-энергетической и продовольственной безопасности в Центральной Азии. Бюллетень Нексус № 1. РЕЦЦА, 2019. – С. 3.

12. ЎзМА, М-37-фонд, 1-рўйхат, 6916-йиғма жилд, 46-варак.